

AXBOROT DASTURLARDA TELEYANGILIKLARNING UZATISH TEXNOLOGIYALARI

Muslima Omonulova

O‘zMU magistranti

Annotatsiya. XX asrda televizion eshittirish tizimining paydo bo‘lishi, shakllanishi va rivojlanishi jamiyatning odamlarning dunyoqarashiga, ularning xulq-atvoriga, kayfiyatiga, voqelikka munosabatiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Ushbu maqolada bugungi kunda milliy telekanallarda uzatilyotgan axborot dasturlarda teleyangiliklarni uzatish texnologiyalari va muammo va kamchiliklari atroflicha o‘rganilib keng tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: TV yangiliklari, axborot uzatish tamoillari, xususiy telekanallar.

NEWS TRANSMISSION TECHNOLOGIES IN INFORMATION PROGRAMS

Abstract. The emergence, formation and development of the television broadcasting system in the 20th century had a great impact on the worldview of people, their behavior, mood, and attitude to reality. In this article, the technologies and problems and shortcomings of TV news transmission in news programs broadcast on national TV channels are extensively studied and analyzed.

Key words: TV news, principles of information transmission, private TV channels.

KIRISH

Axborot o‘zi nima? Axborot arabcha “xabar” so‘zidan olingan bo‘lib, “darak”, “ma’lumot”, “ovoza” degan ma’nolarni anglatadi[1]. Shu jumladan, axborot deganda biror kimsa, narsa yoki hodisa haqida darak, ma’lumot berish, bildirish, uni muayyan vositalar yordamida yetkazish yoki ovoza qilish tushuniladi[2]. Axborot taqdim qilinishiga ko‘ra: yozuvli, raqamli, grafikli, ovozli va videoyozuvli kabi turlarga bo‘linadi. Shuningdek, axborot vazifasiga ko‘ra: ommaviy, maxsus, maxfiy va shaxsiy kabi turlarga ajratiladi. Axborotlashgan jamiyat – axborot texnologiyalarining rivojlanishlik darajasi nuqtai nazaridan asosiy talablarga javob beruvchi jamiyat. Bunday davlatda asosiy faoliyati axborot bilan ishlashdan iborat shaxslar jamiyat

a'zolarining 50% dan yuqori bo'lishi hamda gazeta, radio, televideniye, kompyuter, Internet va uyali telefonlar bilan ta'minlanganlar soni turli idoralar va aholining asosiy qismini tashkil etishi zarur[3]. Auditoriyani keng qamrab olish hamda uning asosiy axborot kanaliga aylanishi uchun ommaviy axborot vositalari orasida radioda deyarli 40 yil, televideniya 13 yil vaqt kerak bo'lgan. Bugungi kunda televideniya o'zining axborot uzatish qobiliyatidagi ekspressiv hamda kommunikativ vositalariga ko'ra o'zining potensial auditoriyasiga egadir. XX asrda televizion eshittirish tizimining paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishi jamiyatning odamlarning dunyoqarashiga, ularning xulq-atvoriga, kayfiyatiga, voqelikka munosabatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ushbu maqolada bugungi kunda milliy telekanallarda uzatilyotgan axboriy dasturlarning o'zaro xususiyatlari, muammo va kamchiliklari atroflicha o'rganilib keng tahlil qilinadi. Bu borada xorij tajribasida efirga uzatilyotgan telekanallardagi infarmatsiyon daturlar xususiyatlariga tayangan holda axborot dasturlarimizni keng mushohada etamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Televideniya paydo bo'lishi bilan ommaviy axborot vositalari tizimida sifat o'zgarishi yuz berdi — insoniyat ijtimoiy hayot voqealarini bevosita ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi, ijtimoiy ong bilan ijtimoiy borliq o'rtasida eng qisqa va qulay yo'l barpo etildi. Televideniya matbuotning ijtimoiy informatsiya yig'ish va tarqatish vazifasining 3 qirrasini bo'lmish tasvir, tahlil va ta'sir funksiyalarini to'la bajaradi, ya'ni u hayotdagi voqea va hodisalarni tasvirlaydi, ularni tahlil qiladi, hayotga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Televideniya publitsistikaning har 3 — informatsion, tahliliy va badiiy ko'rinishlari keng xizmat qiladi. Zamonaviy inson o'z hayotini televizorsiz tasavvur qila olmaydi. Hozirda telekanallar turli funktsiyalarni bajarmoqda - axborot, kognitiv, ta'lim (karantin davrida ta'limga oid dasturlarning soni uch hissaga ko'paydi), ko'ngil ochish (asosan nodavlat telekanallarida), hordiq chiqarish shular jumlasidan. Shu bilan birga, televizion janrlar orasidagi chegaralar yo'qoldi va endi yangiliklarni faqat axborot janrlariga bog'lash menimcha o'z ahamiyatini yo'qotdi[4]. Yangiliklar tabiatiga ko'plab omillar ta'sir qiladi: "nashrlar va agentliklar o'rtasidagi raqobat; boshqa axborot kanallari yangiliklarining mavjudligi; nashrning umumiy yo'nalishi; mahalliy va xorijiy yangiliklarni majburiy yoki atayin birlashtirish, muhim va ko'ngilochar; ajratilgan maydonning kattaligi"[5]. Yangi jurnalistikaning afzalligi efir uchun tayyorlanayotgan matnning ma'lumotga boyligi va turli xil axborot kanallariga uzata bilish qo'shimcha targ'ibotidir.

NATIJALAR

Milliy telekanallardan farqli ravishda nodavlat telekanallardagi infarmatsiyon dasturlarida tayyorlanyotgan har qanday yangilik kanal imdjini oshirishga qaratiladi ommaboplik auditoriyaga tegishlilik darajasi chuqur o'rganib chiqilgan holda efirga uzatiladi. Masalan milliy telekanallarimizda (davlat telekanallari) "Yoshlar" va "O'zbekiston24" bu ikkta kanal faoliyati davomida bir-biridan tubdan farq qiladi. "Yoshlar" telekanalida "Davr" infarmatsiyon dasturini tahlil qilamiz. "Davr" infarmatsiyon dasturi hafta ichida sodir bo'layotgan yangiliklarni yoritishga mo'ljallangan dasturdir. "Yangi davr" ertalab soat 08:00 kechki vaqt 19:00 da efirga uzatiladi, "Davr" infarmatsiyonni dasturi esa soat 14:00 da efirga uzatiladi. "Yangi davr" infarmatsiyon dasturi asosan kundalik yangiliklarni yoritadi. Ushbu dasturda asosan quydagi yangiliklar strukturasi:

Siyosiy mamlakatimizda sodir bo'lgan kunning eng muhim yangiliklari;

Ijtimoiy-mahalliy yangiliklar (sog'liqni saqlash, profilaktika tadbirlar vahokazo);

Tahliliy tanqidiy, muammoli yangiliklar (reportaj ko'rinishida bunday yangiliklar hamisha ham efirga uzatilavermaydi haftasiga 2, 3 ta bazida 1 ta);

Ma'daniy-ma'rifiy yangiliklar (tadbirlar, xayriya aksiyalari, tanlovlar xususida ba'zida erkin shaxsga bag'ishlangan lavha);

Sport yangiliklari dastlab agar tegishlilik darajasi yuqori bo'lsa xalqaro miqyosida sodir bo'lgan sport yangiliklari keyin mahalliy yangiliklar odatda dastlab mahalliy sport yangiliklari keyin xalqaro maydoda sodir bo'lgan yangiliklar.

Soat 14:00 da efirga uzatilyotgan "Davr" infarmatsiyon dasturida asosan tahliliy reportajlar o'rin oladi. Deyarli "Yangi davr" infarmatsiyon dasturidan farq qilmaydi. "Davr" infarmatsiyon dasturini asosan tezkor hududlar bo'ylab olib borilgan reydlar reportaji kulmannatsiyon nuqtasidir.

"O'zbekiston24" telekanali mamlakatimizda sodir bo'layotgan yangiliklarni 24 soat davomida yoritib borishi uchun mo'ljallangan eng yirik yangiliklar uzatish uchun mo'ljallangan telekanaldir. Hozirgi kunda bu telekanal faoliyatini "Rossiya24" telekanaliga qiyoslash mumkin. "O'zbekiston24" telekanalida axboriy dasturdagi yangiliklar lentasi 24 soat davomida aylanib turadi har bir soatda yaqinda sodir bo'lgan yangiliklar bilan boitilib boriladi.

Deyarli barcha milliy telekanallarda axborot uzatish tamoili bir xil sistemada amalga oshiriladi. Bugungi kunda infarmatsiyon dasturlar rang-barangligi asosan nodavlat telekanallarida kuzatish mumkin.

"MY5" telekanalida 17:00 da efirga uzatilyotgan "Hudud" infarmatsiyon dasturi 30 daqiqa davomida davom etadi. Axborot-yangiliklarni ishlab chiqarishda jurnalistlarnin izlanishlarining samarasi katta. Har kungi "Markaziy studiya" hamda "Hudud" infarmatsiyon dasturlari bir nechta aniq ko'rsatmalarga rioya qiladi, bu

bugungi kungacha media sohasida ishlab chiqilgan o'zinga xos prinsplar deb aytish mumkin.

MUHOKAMALAR

Davlat telekanallarida efirga uzatilyotgan bir qancha uchramaydigan quydagi vazifalarini uchratish mumkin.

***axborot uzatishda internet tarmog'i bilan faol ishlash**(hattoki ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lyotgan munozarali holatlarga aniqlik kiritish hamda ommaga qiziq bo'lgan kim?, qachon?, qayerda? qanday qilib? nima uchun? Singari savollarga javob topib tomoshabinga yetkazishi bilan);

*** televideniya orqali uzatilyotga yangiliklarni sayt orqali ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishtirib borish mediyaning barcha tarmoqlarida faollikka intilish tomoshabinning diqqatini oshirish;** (masalan "Hudud" infarmatsiyon dasturi o'zining telegram, Instagram sahifalariga 30 daqiqali efirga uzatilyotgan yangiliklarni kuzatuvchilar e'tiboriga havola etib keladi);

*** Potensial auditoriyani ehtiyojlarini o'rganish funksiyasi**(Masalan "Markaziy studiya" aholi murojaatlarini o'rganish borasida viloyatlarida o'zining faol muhbirlariga ega).

XULOSA

Xulosa qilib aytganda insonlar 90% informatsiyani ko'rish orqali qabul qilishlarini hisobga oladigan bo'lsak, TV ning jamiyat hayotiga ta'siri kuchli ekanligini sezish qiyin bo'lmaydi. Boshqa sohalar qatori axborot olamida ham raqobat, rivojlanish, takomillashuv tez sura'tda namoyon bo'lmoqda. Shunday ekan Televideniya o'z kelajagini yaratishi uchun odamlar televizor ko'rishini kutish kerak emas, balki xalqni o'z olamiga torta bilishi kerak. Axir ovqatni zo'r tayyorlab qo'yib, odamlar yeyishini kutishning o'zi kifoya qilmaydi. Endi uni mohir ofitsiant sifatida chiroyli tarzda tortiq qilishni ham o'rganish kerak. Toki, ishtahasi yo'qlar ham uni bir tatib ko'rishga intilsin.bugungi kunda milliy telekanallarimizda efirga uzatilyotgan infarmatsiyon mana shunday mohir ofitsiantlar yetishmayapti bu o'z navbatida ta'lim jarayoni amaliyot jarayoni bilan ham bog'liq.

Bugungi kunda infarmatsiyon dasturlarda quydagi muammo va kamchiliklarni uchratish mumkin:

- Milliy telekanallarimizda infarmatsiyon dasturlarda internet tarmog'i bilan faol ishlash holati kuzatilmaydi;
- Yangiliklarni efirga uzatish vaqti noqulay vaqtga joylashtirilgan masalan kechki axborot dasturlarini prime-time barcha ko'rishi uchun mo'ljallangan

vaqtlarga qo'yish lozim kechki dasturlar 20:00 kunduzgi dasturlar tush vaqti 13:00 da;

- Axborot uatishda auditoriyani o'ziga tortadigan kiriyativ usullardan foydalanilmaydi eski tizimda bir xil studiyada olib boriladi;
- Jonli efirlar soni yetishmaydi;
- Masalan xorij telekanalida efirga uzatilyotgan vidiohisobot, komentariya, sharhsiz dolzarb lavha janri bizda unuman qo'llanilmaydi;
- Milliy telekanallarda efirga zatilyotgan yangiliklar insonga hissiy ta'sir qilish dinamikalari yetishmaydi. Fikrimcha har qanday yangilik insonlarni o'ylashga, mushohada qilishga undashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbek tilining izohli lug'ati, 4.J. –T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. –B.370
2. Yaxshilikov J.Y., Muhammedov N.E, “Milliy g'oya va mafkura”, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti. 2015.B.140.
3. Oleshko V.F. Jurnalistika ijodkorlik sifatida. M .: RIP xolding, 2003.B- 335.
4. Pozdnyakov N.K. "Axborot teleko'rsatuvi." M .: San'at, 1998.B- 158.
5. Kuznetsov G.V. TV jurnalistlari qanday ishlaydi. Qo'llanma. - M.: Moskva nashriyot uyi. Universitet, 2000 .- 224 p.